

شبیه‌سازی عددی تأثیر سیستم تزریق هوا در مقدار مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تک بدنه‌ی نیمه پروازی

نوید بلواسی^۱

۱- کارشناسی ارشد مهندسی دریا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، Belvasi@mech.sharif.edu

چکیده

دستیابی به سرعت‌های بالاتر و مصرف سوخت کمتر، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف در مهندسی کشتی‌سازی است، روش‌های گوناگونی به‌منظور دستیابی به سرعت‌های بالاتر و مقاومت هیدرودینامیکی کمتر در کشتی‌ها، وجود دارد، یکی از این روش‌ها استفاده از یک لایه‌ی نازک هوا در بخشی از کف بدنه کشتی است. هوا توسط یک سیستم، با نرخ ثابتی به کف بدنه‌ی کشتی تزریق شده و لایه‌ی به وجود آمده بین بدنه‌ی کشتی و آب، سبب کاهش مقاومت اصطکاکی پوسته‌ای می‌شود. در پژوهش پیش رو تزریق هوا در یک شناور تک بدنه نیمه پروازی به طول ۱۵ متر با روش عددی مدل‌سازی شده است، تزریق هوا از طریق روزنه‌های کوچکی که در کف بدنه کشتی واقع شده‌اند، انجام می‌شود و یک پوشش هوای پایدار ایجاد می‌کنند که قسمت مهمی از سطح خیس شناور را کاهش داده و سبب کاهش مقاومت اصطکاکی شناور می‌شود. در شبیه‌سازی‌های صورت گرفته، مقاومت هیدرودینامیکی بدنه‌ی شناور در اعداد فرود مختلف، برای دو حالت تزریق و عدم تزریق هوا، محاسبه شده و در نهایت به مقایسه نتایج پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: سیستم تزریق هوا، مقاومت اصطکاکی، شبیه‌سازی عددی، کاهش مقاومت هیدرودینامیکی، شناور نیمه پروازی.

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر محققان بر روی روش‌های مختلف کاهش مقاومت اصطکاکی شناورها تمرکز کرده‌اند. این مقاومت به دلیل تماس آب و سطح خیس بدنه‌ی شناور به وجود می‌آید. یک بررسی و توضیح بسیار مناسب در مورد این نوع مقاومت توسط لاکنبی ارائه شده است [۱]. یکی از روش‌های کاهش این نوع مقاومت، تزریق هوا زیر بدنه‌ی کشتی و پوشاندن این سطح با لایه‌ی نازکی از سیال (هوا) با ویسکوزیته کمتر نسبت به آب، است که در نتیجه مقاومت اصطکاکی مقدار قابل توجهی کاهش یابد. این ایده، پایه‌ی روش تزریق حباب‌های هوا و همچنین توسعه‌ی شناورهای *Air Cavity* است. تزریق هوا یک روش نسبتاً مشکل است، زیرا نگهداشتن حباب‌ها در لایه‌ی مرزی و نزدیک مرز دیوار بسیار پیچیده است. حباب‌ها به دلیل آشفتگی جریان، به سمت بیرون لایه‌مرزی حرکت می‌کنند. سندرز و همکاران آزمایشاتی را با قرار دادن صفحه تخت در معرض حباب‌ها در جریان‌های رینولدز بالا، انجام دادند. برای پوشاندن سطح بدنه در این روش نقاط تزریق زیاد، عواقب ناشی از تنوع سیستم و هزینه سیستم باید در نظر گرفته شود. شناورهای ACS باید یک لایه متداوم و پایدار از هوا را زیر بدنه‌ی خود داشته باشند و برای این منظور باید حجم قابل توجهی از جریان هوا زیر بدنه شناور تزریق شود.

اولین تلاش برای بهره‌گیری از این نوع روش و تحقیق و بررسی در مورد رفتار بدنه با هوای تزریق شده زیر آن، توسط بوتوزاو بر روی یک سری از شناورها با ابعاد واقعی صورت گرفت [۲]. بعد از این آزمایش‌های اولیه، تعداد زیادی از محققان دیگر تلاش‌هایی را برای پیاده کردن این نوع تکنولوژی صورت دادند ولی در این تلاش‌های اولیه به دلیل پیچیدگی پدیده، نتایج قابل توجهی حاصل نشد، مخصوصاً اینکه هدف دستیابی به یک لایه یکنواخت زیر بدنه‌ی شناور بود. نتیجتاً تعداد زیادی از محققان همچون بوتوزاو، این بار شروع به تحقیق و واریسی فیزیک این پدیده و اصول و پارامترهای حاکم بر آن کردند [۳]. محققین بر روی یافتن نسبت بین طول لایه‌ی هوا (طولی از زیر بدنه کشتی که هوا بر آن دمیده می‌شود) و نرخ دمیدن هوا و همچنین ایجاد ارتباط، بین این پارامترها و عدد فرود و رینولدز کشتی متمرکز شدند.

نقطه شروع بسیاری از مطالعات بررسی صفحه تخت در جریان آب با دمیدن مصنوعی هوا به زیر آن بود که در این زمینه آزمایشات قابل توجهی توسط سلویزکین صورت گرفته است [۴] که این آزمایشات بر روی نسبت طول لایه‌ی هوا و نرخ دمیدن هوا متمرکز بودند، این محقق در نتایج خود، کاهش مقاومت اصطکاکی را با محاسباتی که منطبق بر روش ITTC-57 بود، ارائه کرد. پییرز نیز آزمایشات مشابهی [۵] اما با اهداف متفاوت‌تر انجام داد، این محقق تمرکز آزمایشات خود را بر روی پیدا کردن نقطه مناسب تزریق هوا در بدنه‌ی شناور قرار داد.

بعد از مطالعات و جمع‌بندی که سلویزکین بر روی صفحه تخت انجام داد، باترورس در حوضچه کشتی مشابه حوضچه کشش سلویزکین، یک سری تست با کاربرد لایه‌ی هوا در مدل شناورهای کانتینربر صورت داد که نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده‌ی کاهش ۱۰ الی ۲۵ درصدی مقاومت مدل در حالت تزریق هوا نسبت به حالت عدم تزریق بود [۶]. همچنین بر طبق گزارش منتشر شده توسط میزوکامی [۷] کشتی‌سازی صنایع سنگین میتسوبیشی تست‌هایی همچون تست دریا برای شناورهای واقعی درزمینه‌ی پیشبرد این تکنولوژی صورت داد. یکی از کاربردهای خاص این تکنولوژی

در زمینه‌ی شناورهای پروازی است که در این نوع شناورها، نیروهای وارده و دینامیک کشتی بسیار متفاوت‌تر نسبت به شناورهای جابه‌جایی است، همچنین یک مثال از یک شناور yacht نیمه پروازی با کاربرد این سیستم، توسط کوسینوتا ارائه شده است [۸].

در بدنه‌های پروازی دارای پله، یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها تزریق طبیعی هواست که به کمک آن مقدار مقاومت اصطکاکی در فرودهای بالا مقداری کاهش می‌یابد، بنابراین کنترل و بهره‌گیری از آن برای دستیابی به مقاومت اصطکاکی کمتر در سرعت‌های بالا، از اهمیت خاصی برخوردار است و ایجاد تغییر در هندسه شناور با مواردی همچون ریل اسپری و پله یکی از راه‌های اصلی بهره‌گیری از تهویه طبیعی است. حال استفاده از سیستم تزریق هوا در کنار این نوع تهویه طبیعی، سبب افزایش تأثیر آن و کاهش بیشتر مقاومت اصطکاکی در این نوع شناورها می‌شود. یک نمونه از این نوع طرح مفهومی، در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱: طرح کلی دمیدن هوا به وسیله سیستم تزریق هوا در زیر پله‌ی یک شناور تندرو

یکی از پارامترهای مهم حاکم بر هیدرودینامیک یک شناور، سرعت جریان آزاد است که با آنالیز ابعادی این پارامتر و سایر پارامترها همچون ابعاد اصلی کشتی d ، چگالی سیال ρ ، شتاب گرانش g ، فشار P ، کشش سطحی σ و ویسکوزیته دینامیکی μ در رابطه‌ی (۱)، می‌توان به معادله‌ی (۲) دست یافت [۹].

$$V = f(d^i, g^j, \rho^k, P^m, \sigma^n, \mu^q) \quad (1)$$

$$\left(\frac{L}{T}\right) = (L)^i \left(\frac{L}{T^2}\right)^j \left(\frac{FT^2}{L^4}\right)^k \left(\frac{F}{L^2}\right)^m \left(\frac{F}{L}\right)^n \left(\frac{FT}{L^2}\right)^q \quad (2)$$

که در نتیجه خواهیم داشت:

$$\frac{V}{\sqrt{gd}} \propto \left(\frac{Pa}{\rho V^2}, \frac{Vd}{\nu}, \frac{\rho d V^2}{\sigma}\right) \quad (3)$$

که در نهایت با بی بعد کردن این پارامترها، اعداد بی بعد حرکت جریان سیال، برحسب این عبارتها به دست می‌آید:

$$Fr \equiv \left[\frac{\text{Inertial forces}}{\text{Gravitational forces}}\right]^{\frac{1}{2}} \propto \left(\frac{\rho V^2 / d}{\rho g}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{V}{\sqrt{gd}} \quad (4)$$

$$Eu \equiv \left[\frac{\text{Pressure forces}}{\text{Inertial forces}}\right] = \frac{Pa}{\rho V^2} \quad (5)$$

$$Re \equiv \left[\frac{\text{Inertial forces}}{\text{Viscous forces}}\right] \propto \frac{\rho V^2 / d}{\mu V / d^2} = \frac{Vd}{\nu} \quad (6)$$

$$We \equiv \left[\frac{\text{Inertial forces}}{\text{Surface tension forces}}\right] = \frac{\rho d V^2}{\sigma} \quad (7)$$

بر طبق رویه‌ی ITTC ملاک برای به دست آوردن مقاومت کشتی به کمک تست مدل، تشابه عدد فرود شناور و مدل است؛ که با داشتن تشابه هندسی و سینماتیکی و تشابه عدد فرود می‌توان نتایج مقاومت مدل را به شناور تعمیم داد. در این زمینه، برقراری تشابه اعداد بی‌بعد اولر، وبر و رینولدز بین مدل و شناور غیر کاربردی و تقریباً غیرممکن است و در بحث تعمیم مقامت شناورها تشابه اعداد وبر و اولر قابل صرف نظر کردن و تأثیر عدد رینولدز نیز قابل اصلاح توسط رویه ITTC است [۱۰]. در زمینه‌ی شناورهای تندرو مجهز به سیستم تزریق هوا یک عامل مؤثر دیگر، فشار لایه‌ی هوای تزریق شده است که تأثیر مستقیم بر توسعه و پایداری لایه‌ی هوا در زیر بدنه‌ی شناور می‌گذارد. حفره هوا ایجاد شده در زیر بدنه همچنین بر

فرم موج سازی شناور و ویک^۱ پشت آن، تأثیراتی خواهد گذاشت، پس درمجموع در مدل سازی شناور پروازی مجهز به سیستم تزریق هوا، علاوه بر عدد فرود، عدد فشار یا همان ضریب کاویتاسیون نیز حائز اهمیت است؛ که داریم:

$$\sigma = \frac{P_0 - P_c}{\frac{1}{2} \rho_w U^2} \quad (۸)$$

که P_0 و U به ترتیب فشار و سرعت جریان آب آزاد است. همچنین P_c فشار هوای درون لایه ی هوا، ρ_w چگالی آب است. هدف پژوهش پیش رو، شبیه سازی سیستم تزریق هوا در یک شناور نیمه پروازی پله دار و بررسی میزان کاهش مقاومت در صورت استفاده از این سیستم است. فلذا در این پژوهش، شبیه سازی در اعداد فرود مختلف در دو حالت تزریق و عدم تزریق صورت گرفته و میزان مقاومت و همچنین الگوی موج شناور در دو حالت بررسی شده است. در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری در مورد استفاده از این سیستم در این نوع شناورها، صورت گرفته است.

۲- مشخصات مدل شناور

شناور مورد بررسی یک شناور پروازی پله دار است. مشخصات این مدل به شرح جدول ۱ است.

جدول ۱: مشخصات شناور مورد بررسی و مدل آن

Parameter	Ship	Model
$L (m)$	15	2
$B (m)$	4	0.54
$D (m)$	1.88	0.25
$T (m)$	0.56	0.075
$\Delta (kg)$	11390.625	27
Length of step (m)	4.5	0.6
$X_G (m)$	6.75	0.9
$Z_G (m)$	0.56	0.075
$I_{yy} (kg.m^2)$	35595.6	1.5

مطابق جدول ۱ ضریب مقیاس λ برابر ۷/۵ در نظر گرفته شده، همچنین نماهای اصلی مدل در شکل ۲ نشان داده شده است:

ب

الف

د

ج

شکل ۲: نماهای مهندسی شناور هدف؛ الف) نمای Perspective (ب) نمای Plan، ج) نمای Body (د) نمای Profile

¹ Wake

جانمایی روزنه‌های تزریق هوا نیز به صورت نشان داده شده در شکل ۳ است.

شکل ۳: جانمایی روزنه‌های تزریق هوا، الف) در شناور ب) در مدل

۳- حوضچه کشش مجازی

۳-۱- برقراری تشابه

معیار برقراری تشابه، تشابه هندسی و تشابه عدد فرود است، همچنین عدد رینولدز مدل نیز باید از مقدار $Re_{cr} = 3.2 \times 10^5$ که مرز تبدیل جریان، به جریان آشفته است، بیشتر باشد.

بر طبق تشابه فرود اگر نسبت ابعاد شناور به مدل را برابر λ در نظر بگیریم [۱۳]، داریم:

$$\lambda_L = \frac{L_s}{L_m} \quad (9)$$

و همچنین:

$$\lambda_L = \lambda_B = \lambda_D = \lambda_T \quad (10)$$

بر طبق تشابه عدد فرود، خواهیم داشت:

$$Fr_s = Fr_m \quad (11)$$

$$\lambda_v = \sqrt{\lambda_L} \quad (12)$$

با در نظر گرفتن معادلات (۱۱) و (۱۲)، سرعت‌های در نظر گرفته شده برای شناور و همچنین سرعت معادل در مدل، طبق تشابه فرود، به شرح جدول ۲ است.

جدول ۲: سرعت‌های در نظر گرفته شده برای تست کشش و اعداد فرود و رینولدز متناظر با این سرعت‌ها

V_s (m/s)	V_m (m/s)	F_r	R_n
4	1.46	0.329	2.92×10^6
9	3.28	0.742	6.5×10^6
12	4.38	0.989	8.7×10^6
14	5.11	1.154	10.2×10^6

۳-۲- نواحی و مرزها

ناحیه مورد بررسی یک حجم مکعبی در فضا است که سطوح آن همان مرزها می‌باشند. مجموع کشتی و حوضچه کشش مجازی، به صورت یک ناحیه^۱ است که به ازای هر صفحه یک مرز^۲ وجود خواهد داشت. برای حل عددی یک مسئله ابتدا باید ابعاد دامنه حل مورد نیاز را با توجه به هندسه مسئله تخمین زد. ابعاد دامنه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا مرزهای دامنه دور از بدنه شناور واقع شده و تأثیری بر پارامترهای جریان اطراف بدنه و جواب مسئله نداشته باشد. بزرگ بودن بیش از حد دامنه نیز باعث بالا رفتن حجم محاسبات خواهد شد. در تحقیق حاضر ابعاد دامنه محاسباتی بر اساس دامنه‌های حل متعارف و به خصوص مقاله‌ی دورنهییل [۱۱] انتخاب شده است. با توجه به متقارن بودن مدل شناور، برای کاهش حجم محاسبات فقط نیمی از دامنه، مدل‌سازی شده است. در شکل ۴، فواصل و اندازه‌های حوضچه کشش مجازی و شرایط مرزی حاکم بر دامنه، آورده شده است.

شکل ۴: فواصل و اندازه‌های حوضچه کشش مجازی

جدول ۳: شرایط مرزی

نام صفحه	شرایط مرزی	کسر حجمی
Hull	Wall (No-Slip)	-
Inlet	Velocity Inlet	Composite (Air and water)
Outlet	Pressure Outlet	Composite (Air and water)
Top	Velocity Inlet	Composite (Air and water)
Bottom	Velocity Inlet	Composite (Air and water)
Side	Symmetry	-
Symm.	Symmetry	-

شرایط مرزی روزه‌های تزریق هوا نیز برای حالات تحلیل، به شرح جداول ۴ و ۵ است.

جدول ۴: شرط مرزی کانال‌های تزریق هوا برای حالت‌های عدم تزریق هوا

شرایط مرزی	نام صفحه
Wall	Air injection Orifices

جدول ۵: شرط مرزی کانال‌های تزریق هوا برای حالت‌های تزریق هوا

نام صفحه	شرایط مرزی	کسر حجمی
Air injection Orifices	Velocity Inlet ($V=3.5 \text{ m/s}$)	Only Air

۴- معادلات حاکم

¹ Region

² Boundary

معادله پیوستگی برای یک حجم کنترل در حالت کلی به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{c.v} \rho dv + \int_{c.s} \rho \vec{v} dA = 0 \quad (13)$$

پس از انتگرال‌گیری، معادله به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \quad (14)$$

و برای جریان تراکم ناپذیر و حالت یکنواخت ۲ معادله به شکل زیر ساده می‌شود:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (15)$$

همچنین حرکت یک سیال نیوتنی تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر-استوکس بیان می‌شود:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} \right) = \rho g - \nabla P + \mu \nabla^2 \vec{u} \quad (16)$$

در این معادلات \vec{u} ، g ، P ، ρ ، μ به ترتیب بردار سرعت، نیروی حجمی به ازای واحد جرم (شتاب ثقل)، فشار، چگالی و ویسکوزیته سیال است. جریان اطراف بدنه شناور همواره به صورت آشفته است ویژگی اصلی میدان این جریان‌ها، وجود ترم نوسانی در مشخصه‌های جریان است. این نوسانات باعث می‌شود که کمیت‌های انتقالی مانند مومنتم و انرژی نیز نوسان کنند. این نوسانات دارای اندازه کوچک و فرکانس بالا می‌باشند که مدل‌سازی مستقیم آن‌ها در محاسبات مهندسی مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد خواهد بود. به جای مدل‌سازی مستقیم این معادلات، می‌توان به روش متوسط‌گیری رینولدز، آن‌ها را ساده کرد که معادلات RANS نامیده می‌شوند. در روش متوسط‌گیری رینولدز، متغیرهای لحظه‌ای جریان به دو قسمت متوسط و نوسانی تقسیم می‌شوند. برای مؤلفه‌های سرعت می‌توان نوشت:

$$u_i = \overline{u_i} + u_i' \quad (17)$$

که در آن u_i و $\overline{u_i}$ به ترتیب مؤلفه‌های متوسط و نوسانی سرعت بوده و i برای سه جهت اصلی از ۱ تا ۳ تغییر می‌کند. به همین صورت، فشار و متغیرهای اسکالر دیگر را می‌توان به شکل زیر نمایش داد:

$$\varphi = \overline{\varphi} + \varphi' \quad (18)$$

با جایگذاری عبارت‌های فوق در معادلات پیوستگی و مومنتم و متوسط‌گیری زمانی از آن‌ها، معادلات متوسط‌گیری شده زمانی، به فرم زیر به دست می‌آیند:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial p}{\partial x_j} (-\overline{\rho u_i' u_j'}) \\ &+ \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_i} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial u_l}{\partial x_l} \right) \right], \quad i = x, y, z \end{aligned} \quad (19)$$

عبارت $-\overline{\rho u_i' u_j'}$ که در معادلات فوق ظاهر شده است، عبارت نشان‌دهنده اثرات آشفتگی است و تنش‌های رینولدز نامیده می‌شود. برای تعیین مقادیر تنش‌های رینولدز برحسب مقادیر معلوم جریان، از مدل‌های آشفتگی استفاده می‌شود تا معادلات قابل حل باشد. با در نظر گرفتن دو درجه آزادی Pitch و Heave برای شناور و نوشتن معادلات بر اساس مرکز جرم و همچنین با محاسبه نیروها و ممان‌های وارد بر شناور ناشی از توزیع سرعت و فشار اطراف آن، جابه‌جایی شناور در هر گام زمانی، با حل معادلات (۲۰) و (۲۱) به دست می‌آید.

$$\sum \vec{F} = M \times \vec{a} \quad (20)$$

$$\sum \vec{M}_G = I_G \vec{a} + \omega \times I_G \vec{\omega} \quad (21)$$

۴-۱- مدل‌های آشفتگی

تعداد معادلات دیفرانسیل موجود در مدل آشفتگی بیانگر نوع مدل است. ساده‌ترین مدل‌های آشفتگی که فاقد هر معادله دیفرانسیلی می‌باشند با عنوان مدل جبری یا مدل صفر-معادله‌ای شناخته می‌شوند. مدل‌هایی که دارای یک معادله دیفرانسیلی هستند در گروه مدل‌های یک-معادله‌ای قرار می‌گیرند و در نهایت مدل‌هایی که دارای دو معادله هستند مدل‌های دو-معادله‌ای نام دارند. البته مدل‌هایی وجود دارد که بیش از دو معادله دیفرانسیلی را در خود جای داده‌اند مانند مدل RSM که هر یک از عبارت‌های تانسور تنش رینولدز را مستقیماً با یک معادله انتقال مرتبط می‌کند. بدیهی است که با بالا رفتن تعداد معادلات، وقت و هزینه بیشتری باید جهت حل هر مدل صرف نمود.

در جریان‌های آشفته که شامل دو فاز آب و هوا می‌باشند، استفاده هم‌زمان از مدل‌های آشفتگی $k - \varepsilon$ استاندارد و روش کسر حجمی سیال^۱ می‌تواند به نتایج دقیقی منجر شود. در تحقیق حاضر ابتدا از مدل‌های آشفتگی $k - \varepsilon$ استاندارد، RNG $k - \varepsilon$ و Realizable $k - \varepsilon$ استفاده و نتایج بررسی شد. نتایج نشان داد که دقت سه مدل تفاوت چندانی ندارد اما زمان محاسبات مدل $k - \varepsilon$ استاندارد تقریباً ۱۰ درصد کمتر از دو مدل دیگر است. بنابراین این مدل برای ادامه کار انتخاب شد. $k - \varepsilon$ استاندارد، یک مدل دو معادله‌ای است که از دو معادله انتقال به شکل زیر برای بیان خواص آشفتگی جریان استفاده می‌کند:

$$\frac{D}{Dt}(\rho k) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k - \rho \varepsilon \quad (22)$$

$$\frac{D}{Dt}(\rho \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} G_k - \rho C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (23)$$

معادله (۲۲) برای انرژی جنبشی آشفتگی (k) و معادله (۲۳) برای اتلاف انرژی آشفتگی (ε) حل می‌شود. در این معادلات G_k نشان‌دهنده تولید انرژی جنبشی آشفتگی در اثر گرادیان‌های سرعت متوسط است. همچنین σ_k و σ_ε اعداد پراوتل، $C_{\varepsilon 1}$ و $C_{\varepsilon 2}$ اعداد ثابت و μ_t ویسکوزیته آشفتگی است. این مدل آشفتگی نیمه تجربی یکی از پرکاربردترین مدل‌ها برای کاربردهای صنعتی است.

۴-۲- مدل‌سازی سطح آزاد

روش‌های مختلفی برای یافتن شکل سطح آزاد وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دودسته کلی تقسیم کرد:

۱- روش‌هایی که سطح آزاد را به‌عنوان یک مرز جهشی در نظر گرفته و حرکت آن را دنبال می‌کنند که به روش سطحی معروف‌اند. در این روش از شبکه‌های منطبق بر مرز استفاده می‌شود که در هر بار تکرار^۲ حل تا انطباق کامل بر سطح آزاد جابه‌جا می‌شوند.

۲- روش‌هایی که از یک مرز استفاده نمی‌کنند (روش‌های تسخیر سطح آزاد یا روش حجمی). در این روش محاسبات روی شبکه ثابت انجام بگیرد و شکل سطح آزاد با سلول‌هایی که بخشی از آن‌ها پر می‌شود مشخص می‌گردد.

در این تحقیق، برای محاسبه سطح آزاد از روش کسر حجمی سیال استفاده می‌شود، این روش برای حالتی که مسئله شامل دو یا چند سیال مخلوط نشدنی است و سطح مشترک بین دو سیال مدنظر است، استفاده می‌شود [۱۲]. در تحقیق حاضر، این سطح مشترک نشان‌دهنده امواج اطراف بدنه شناور است. در این روش همچنین اثرات نیروی ثقل و کشش سطحی سیال نیز در نظر گرفته می‌شود. این روش ساده اما قوی، برای حل مسائل پیچیده‌ی شامل سطح آزاد، بسیار انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر از روش‌های دیگر است [۱۳].

یافتن سطح مشترک بین دو فاز در روش VOF، با حل یک معادله پیوستگی برای کسر حجمی فازهای موجود انجام می‌شود. برای فاز q ، این معادله به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$\frac{\partial \alpha_q}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \alpha_q = \frac{S_{\alpha_q}}{\rho_q} \quad (24)$$

¹ Volume Fraction

² Iteration

معمولاً سمت راست معادله که نمایانگر چشمه است، صفر است اما می‌توان یک مقدار ثابت را برای آن در نظر گرفت [۱۴]. قابل ذکر است که معادله کسر حجمی برای فاز اصلی حل نمی‌شود و برای محاسبه آن از رابطه کلی زیر می‌توان استفاده کرد:

$$\sum_{q=1}^n \alpha_q = 1 \quad (25)$$

نتیجه حل این معادلات، عددی مثل α خواهد بود که بیانگر نسبت حجمی دو فاز سیال درون هر یک از سلول‌های محاسباتی است. برای مثال $\alpha = 1$ بیانگر پر بودن حجم سلول از آب است. در این حالت با حل یک معادله انتقال اضافی برای نسبت حجمی α علاوه بر معادلات ناویر-استوکس و پیوستگی، محیط جریان به سه بخش تقسیم می‌شود:

الف) $\alpha = 1$: سیال اول (آب)

ب) $\alpha = 0$: سیال دوم (هوا)

ج) $0 < \alpha < 1$: منطقه گذر بین دو سیال (سطح آزاد)

بدین ترتیب جرم حجمی و لزجت دینامیکی سیال مؤثر در کل دامنه محاسباتی به‌جای دو فاز سیال به‌صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\rho = \alpha\rho_1 + (1-\alpha)\rho_2 \quad (26)$$

$$\mu = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2 \quad (27)$$

در این حالت جرم حجمی و لزجت سیال در گذر بین دو فاز تغییرات پیوسته‌ای داشته و این مسئله برای معادلات حاکم بر جریان که به کمیت‌های پیوسته نیاز دارند، مناسب است. مبنای این روش در شکل ۵ نمایش داده شده است.

شکل ۵: مبنای روش کسر حجمی سیال

۵- شبکه‌بندی دامنه حل و حل تحت معادلات حاکم

مدل‌سازی هندسه مسئله و شبکه‌بندی مناسب آن در شبیه‌سازی عددی دارای اهمیت بالایی است. مدل قبل از وارد شدن به نرم‌افزار، به یک جسم صلب یکپارچه تبدیل شده و برای ایجاد مش‌های صفحه‌ای با اندازه مینا ۰.۰۹ متر استفاده شده است. همچنین برای رسیدن به مش‌های صفحه‌ای مطلوب، حداقل کیفیت ۰.۰۵ در نظر گرفته شده است، تا مش‌های صفحه‌ای از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. همچنین محدوده‌ی در نظر گرفته شده برای کمینه و بیشینه‌ی اندازه‌ی مش‌های صفحه‌ای، به شرح

جدول ۶ است.

جدول ۶: تنظیمات مش مسئله

Node	Setting	Value
Minimum Surface Size > Percentage of Base	10% Base	0.009 m
Target Surface Size > Percentage of Base	60% Base	0.054 m

بعد از مشخص شدن وضعیت مش‌های صفحه‌ای نوبت به بررسی وضعیت مش‌های حجمی است. مش‌های حجمی در اصل یک تعریف ریاضی از فضا یا هندسه مسئله‌ی موردبررسی است و از اجزای خطوط، صفحات و سلول‌ها، ساخته شده است. با توجه به نوع مسئله موردبحث این پروژه مش‌های چندوجهی و مش‌های trimmer مناسب‌ترین نوع مش می‌باشند که مش‌های نوع trimmer در نظر گرفته شده‌اند. برای تعیین ضخامت مش لایه‌ی مرزی در محدوده عدد رینولدز $10^5 < Re < 10^7$ می‌توان از رابطه‌ی (۲۸) استفاده کرد.

$$\frac{\delta}{x} = \frac{0.37}{\sqrt[5]{R_n}} \quad (28)$$

در جدول ۷ به کمک معادله‌ی (۲۸)، ضخامت مش لایه‌ی مرزی در سرعت‌های مختلف حل، به دست می‌آید.

جدول ۷: ضخامت مش لایه‌ی مرزی در سرعت‌های مختلف

$V_m (m/s)$	Re	$\frac{\delta}{x}$	$\delta (m)$
1.46	2.9×10^6	0.0018	0.0038
3.28	6.5×10^6	0.0016	0.0032
4.38	8.7×10^6	0.0015	0.0030
5.11	10.2×10^6	0.0014	0.0029

برای حل مسئله، گام‌های زمانی به‌اندازه‌ی ۰/۰۰۲ ثانیه انتخاب شد. معیار رسیدن به جواب پایدار در این شبیه‌سازی عبارت است از:

۱- بررسی روند تغییرات نیروی مقاومت در اثر گذشت زمان

۲- بررسی روند تغییرات سطح آزاد در پشت بدنه شناور

طبق بررسی‌های انجام شده بر روی این دو معیار، حدوداً بعد از ۶۰۰۰ بار تکرار در هر حل، حرکت مدل به یک حالت پایدار رسید و پس‌ازاین مقدار تکرار، مقاومت به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی، تقریباً ثابت مانده و تغییرات ناچیزی داشت.

در شکل ۹ نمودار مقاومت برحسب اندازه تعداد سلول‌های مش، در سرعت ۴/۳۸ متر بر ثانیه، نمایش داده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد سلول‌ها در حدود ۴۴۰۹۵۰، تغییرات چشمگیری در مقدار نیروی مقاومت ایجاد نمی‌شود و این شبکه برای شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفته است و اندازه‌های در نظر گرفته شده برای مش‌های صفحه‌ای و... که در این بخش اشاره شد، بر این مبنا بوده است.

شکل ۹: نمودار مقاومت برحسب تعداد مش در سرعت ۴/۳۸ متر بر ثانیه

خروجی نهایی مش مسئله، در شکل‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آورده شده است.

شکل ۷: نمایش وضعیت مش از نمای جانبی

شکل ۸: نمایش وضعیت مش از نمای Perspective

شکل ۹: وضعیت مطلوب مش کانال‌های تزریق هوا

۶- نتایج

شبیه‌سازی برای دو حالت تزریق و عدم تزریق، در سرعت‌های ۱/۴۶ الی ۵/۱۱ متر بر ثانیه صورت گرفت که معادل اعداد فرود ۰/۳۳ الی ۱/۱۵ هست، مسئله به صورت گذرا^۱ حل شد اما نتایج حالت پایدار^۲ برای ما قابلیت اهمیت است. در شکل ۱۳، نمودار مقاومت بر حسب سرعت برای دو حالت تزریق و عدم تزریق هوا آورده شده است.

^۱ Unsteady

^۲ Steady state

شکل ۱۰: نمودار مقاومت شناور در دو حالت تزریق و عدم تزریق هوا زیر بدنه، در اعداد فرود مختلف

که به طور میانگین در حالت تزریق هوا در زیر بدنه، مقاومت حدود ۲۲ درصد کاهش نسبت به حالت عدم تزریق داشت. کانتورهای کسر حجمی هوا در حالت تزریق، در اعداد فرود مختلف در شکل‌های ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ نشان داده شده است.

شکل ۱۱: کسر حجمی هوا در عدد فرود ۰/۳۳

شکل ۱۲: کسر حجمی هوا در عدد فرود ۰/۷۴

شکل ۱۳: کسر حجمی هوا در عدد فرود ۰/۹۸۹

شکل ۱۴: کسر حجمی هوا در عدد فرود ۱/۱۵

یکی از خروجی‌های شبیه‌سازی عددی حرکت شناور، شکل امواج ایجادشده اطراف بدنه است. امواج ایجادشده در اطراف بدنه شناورها شامل امواج سینه و پاشنه است. انرژی که کشتی برای ایجاد این امواج صرف می‌کند، مقاومت امواج کشتی را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، حفره‌ی هوا ایجادشده در زیر بدنه علاوه بر کاهش مقاومت اصطکاکی، بر فرم موج سازی شناور و ویک پشت آن، نیز تأثیراتی خواهد گذاشت. کانتورهای الگوی موج شناور در دو حالت تزریق و عدم تزریق هوا در اعداد فرود مختلف، در شکل‌های ۱۸ الی ۲۵ نشان داده شده است.

شکل ۱۵: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۳۳ در حالت عدم تزریق هوا

شکل ۱۶: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۳۳ در حالت تزریق هوا

شکل ۱۷: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۷۴ در حالت عدم تزریق هوا

شکل ۱۸: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۷۴ در حالت تزریق هوا

شکل ۱۹: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۹۸۹ در حالت عدم تزریق هوا

شکل ۲۰: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۰/۹۸۹ در حالت تزریق هوا

شکل ۲۱: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۱/۱۵ در حالت عدم تزریق هوا

شکل ۲۲: الگوی موج سازی شناور در عدد فرود ۱/۱۵ در حالت تزریق هوا

۷- جمع بندی

در پژوهش صورت گرفته، یک شناور نیمه-پروازی پله دار، مجهز به سیستم تزریق هوا، به کمک اصول حاکم بر دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی دینامیکی شد. شناور دارای درجات آزادی **Heave** و **Pitch** بوده و نتایج حاصل در دو حالت تزریق و عدم تزریق هوا در اعداد فرود مختلف به دست آمد. مشاهده شد که سیستم تزریق هوا علاوه بر کاهش مقاومت اصطکاکی بر موج سازی و ویک شناور نیز تأثیر گذاشته و به طور میانگین کاهش ۲۲ درصدی مقاومت هیدرودینامیکی حاصل شد؛ که این موضوع نشان دهنده ی دست یابی به نتایج مطلوب به منظور استفاده از سیستم تزریق هوا در این نوع شناورها است.

- [1] Lackenby, H.: Resistance of ships, with special reference to skin friction and hull surface condition. Arch. Proc. Inst. Mech. Eng. 1-196, 1847-1982. 176, 981–1014 (1962)
- [2] Butuzov, A.A., Vasin, A.I., Drozdov, A.L., Ivanov, A.N., Kalyuzhny, V.G., Matveev, I.I., Ruzanov, V.E.: Full-scale trials of a boat with an air cavity. Shipbuild. Probl. 28, 45–51 (1988).
- [3] Butuzov, A.A.: Limiting parameters of an artificial cavity formed on the lower surface of a horizontal wall. Fluid Dyn. 1, 116–118(1968).
- [4] Slyozkin, A., Atlar, M., Sampson, R., Seo, K.C.: An experimental investigation into the hydrodynamic drag reduction of a flat plate using air-fed cavities. Ocean Eng. 76, 105–120 (2014)
- [5] Pearce, B.W., Brandner, P.A., Foster, S.J.: Ventilated cavity flow over a backward-facing step. J. Phys. Conf. Ser. 656, 12164 (2015)
- [6] Butterworth, J., Atlar, M., Shi, W.: Experimental analysis of an air cavity concept applied on a ship hull to improve the hull resistance. Ocean Eng. 110, 2–10 (2015)
- [7] Mizokami, S., Kawakita, C., Kodan, Y., Takano, S., Higasa, S., Shignaga, R.: Experimental study of air lubrication method and verification of effects on actual hull by means of sea trial. Mitsubishi Heavy Ind. Tech. Rev. 47, 41–47 (2010)
- [8] Cucinotta, F., Guglielmino, E., Sfravara, F.: Life cycle assessment in yacht industry: a case study of comparison between hand lay-up and vacuum infusion. J. Clean. Prod. 142, 3822–3833 (2017)
- [9] Larsson, L., Raven, H.: The principles of naval architecture series: ship resistance and flow. The Society of Naval Architects and Marine Engineers, New Jersey (2010)
- [10] ITTC: ITTC—recommended procedures and guidelines ITTC. 1–8 (2011)
- [11] Thornhill, E. (2003). “Planing hull performance evaluation using a general purpose CFD code”. Proceedings of the 24th Symposium on Naval Hydrodynamics, the National Academy of Sciences.
- [12] Katate Masatsuka. “I do like CFD“, VOL.1, Second Edition, Copyright @ 2013, 2015 by Katate Masatsuka.
- [13] Hirt, C.W., Nichols, B.D. (1981). “Volume of Fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries.” Journal of computational physics, Vol. 39, No. 1, pp. 201-225.

Numerical simulation of the Effect of Air Injection System on the Hydrodynamic Resistance of a Semi-planning vessel

Navid Belvasi¹

¹MSc in Naval Architecture, Sharif University of Technology, Department of mechanical engineering;
Belvasi@mech.sharif.edu

Abstract

The achievement of higher speeds and lower fuel consumption is always one of the most important goals in naval engineering, there are various methods to achieve higher speeds and lower hydrodynamic resistance in ships, one of these methods is the use of a thin layer of air blow the bottom part of the ship. Which in this system air is injected with a constant rate and a layer formed between the body of the ship and the water, which reduces the friction resistance of the crust. In this study, air injection was modeled on a single-body float of 15 meters in length with a numerical method. Air intakes were carried out through small orifices mounted on the body of the ship, creating a stable air covering Reduces the important part of the floating wet-area surface and reduces float frictional resistance. In simulations, the hydrodynamic resistance of the floating body in different Froude numbers, calculated for both injection and non-injecting mode, has been calculated and eventually compared to each other.

Keywords: Air Injection System, Friction Resistance, Numerical Simulation, Hydrodynamic drag reduction, Semi-Planing Hull.